

SOCIAL SCIENCES

ГОЛОС І ТЕКСТ: ВІДРОДЖЕННЯ ФОРМИ ДІАЛОГІЧНОГО ТРАКТАТУ НА НОВОМУ ТВОРЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ РІВНІ

Хоменко І.А.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент

Фоменко В.І.,

кінодраматург

Єлісовенко Ю.П.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент

Набруско В.І.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент

Демченко О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студентка

VOICE AND TEXT: THE REVIVAL OF THE FORM OF DIALOGICAL TREATISE AT A NEW CREATIVE AND TECHNOLOGICAL LEVEL

Khomenko I.,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Associate professor,

Fomenko V.,

screenwriter,

Yelisovenko Y.,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Associate professor

Nabrusko V.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Associate professor

Demchenko O.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, student

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено проблемі творчого синтезу класичної культурної спадщини та сучасних цифрових технологій масмедіа. Мета дослідження – обґрунтувати теоретично і перевірити в умовах медіавиробництва гіпотезу, що цифрові технології створення медіаконтенту, включаючи неймережі, можуть ефективно співіснувати з духовними та інтелектуальними надбаннями минулого на умовах координації штучного інтелекту та людського розуму, а не створювати конкуренцію творчому потенціалу людини. Матеріалом дослідження є роботи, підготовлені на базі медіалабораторії Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розглянуто також досвід використання цифрових медіатехнологій в процесі створення аудіоп'єс на Першому каналі Українського радіо.

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of creative synthesis of classical cultural heritage and modern digital mass media technologies. The purpose of the research is to theoretically substantiate and test in the conditions of media production the hypothesis that digital technologies for creating media content, including neural networks, can effectively coexist with spiritual and intellectual assets of the past under the conditions of coordination of artificial intelligence and human mind, and not create competition for human creative potential. The material of the research is the works prepared on the basis of the media laboratory of the Educational and Scientific Institute of Journalism of Taras Shevchenko Kyiv National University. The experience of using digital media technologies in the process of creating audio plays on the First Channel of Ukrainian Radio was also considered.

Ключові слова: медіа, цифрові технології, аудіоп'єса, радіоджурналістика, голос, текст, мультимедійний та кросмедійний контент.

Keywords: media, digital technologies, audio play, radio journalism, voice, text, multimedia and cross-media content.

Постановка проблеми. Актуальність теми впливає з сучасного стану соціальних комунікацій. Ніколи раніше медіапростір, створений людьми для задоволення власних комунікативних, когнітивних та естетичних потреб, не був настільки залежним від штучних інструментів генерування

інформації, як це вже є зараз. Фактично, у донедавна суто людському сегменті діяльності (розумовому, творчому, пізнавальному) залишається все менше і менше місця для людини (див. про це [1]). Інформаційний світ опинився у точці біфуркації. Або він еволюціонує у бік пошуку шляхів творчого застосування митцем і медійником можливостей

ІТ-галузі (а в перспективі – творчої взаємодії людського розуму і штучного інтелекту), або роль митця і медійника у вимірі соціальних комунікацій звуться, перетворяться на не дуже потрібний сервісний придаток до технологічних складників продукування даних, подібно до того, як це робили у Орвелла робітниця, що обслуговували механічне виробництво низькопробних розважальних творів для «пролів» [2].

Запорукою успішного розвитку у першому напрямку є пошук шляхів введення надбань класичної культури, її методів, прийомів, пріоритетів, досягнень у сучасний технологічний контекст. Це можливо зробити тільки шляхом польового дослідження, натурального експерименту. Результати подібної спроби і представлено у запропонованій розвідці.

Наукова проблема, один із аспектів якої, а саме інноваційний, розглянуто у статті, полягає в недостатній визначеності перспектив еволюції медіа у добу цифрових технологій. Сьогодні процес, який американський дослідник Ф. Махлуп визначив як «виробництво і поширення знань» [3], опинився на штучно утвореному роздоріжжі між тими можливостями, які надають людству нейромережі, штучний інтелект, інструменти розміщення інформації у кіберпросторі та класичними формами існування людської культури. Це створює як цікаві перспективи, так і небезпечні виклики, зокрема спонукає до песимістичних висновків щодо дегуманізації процесу виробництва медіаконтенту, заміни людини-митця комп'ютерними технологіями. Такий песимізм багато у чому зумовлений браком нових ідей і нових підходів до творчої самореалізації людини-митця у цифрову добу. Думка, що запропонувати щось принципово нове сьогодні неможливо, а з механічною інтерпретацією вже напрацьованої спадщини краще впораються комп'ютерні алгоритми, насправді народилася задовго до створення сучасної обчислювальної техніки. Спекулятивне доведення або спростування її неможливе. Тому як емпіричні дослідження нових творчих перспектив для людини – дослідника, митця, журналіста, так і наукове осмислення результатів такого пошуку належать до пріоритетних потреб сучасної гуманітаристики.

Мета дослідження – довести можливість і обґрунтувати прикладне значення творчого синтезу класичних традицій втілення наукової думки та сучасних прийомів створення мультимедійного та кросмедійного контенту.

Завдання – проаналізувати історіографію теми, встановити межі співвіднесення традицій та інновацій у продуктивному виробництві, здійснити емпіричну перевірку припущень, узагальнити висновки у вигляді придатних до практичного втілення рекомендацій.

Предмет дослідження – діалогічний трактат як продукт, створений методами аудіовізуального медіавиробництва в умовах підготовки майбутніх радіожурналістів;

Об'єкт – системне поєднання інтелектуальної спадщини минулого і медіатехнологій цифрової доби.

Матеріали і методи. Методи дослідження переважно емпіричні; ретроспективний аналіз, бібліографічний метод та моніторингові методики застосовувалися, насамперед, на стадії первинного збору фактичного матеріалу та визначення траєкторій емпіричного пошуку. Подібний вибір методологічних інструментів – традиційний для вивчення інноваційних можливостей медіа і суттєво відрізняється від, наприклад, методології літературознавства. Незалежно від того, застосовує філолог якісні чи кількісні методи, віддає перевагу логіко-інтуїтивним прийомам наукового пошуку, нарративному методу, інтерпретуючи текст як «машину для створення можливих світів» (як Умберто Еко) [4] чи спирається на математичне моделювання і контент-аналіз – він усе одно вивчає художню реальність, яка вже існує, а отже позбавлений тої «переваги поета щодо історика», про яку писав Арістотель і яка полягає у можливості вивчити не те, що було, а те, що може бути. Задля кращого розуміння аргументації відтворимо цю думку Арістотеля повністю: «Історик і поет відрізняються один від одного не тим, що один із них говорить віршами, а другий — прозою (можна Геродотові твори викласти віршами, і все-таки це була б історія, хоч і у віршах; відрізняє їх те, що один говорить про події, які справді відбулися, а другий — про те, що могло б статися. Тим-то поезія і філософськи глибша, і серйозніша за історію — поезія говорить більш про загальне, а історія — про окреме [5, 54]. Тому літературознавство і літературна майстерність співіснують у паралельних вимірах: письменник може не знати ключових досліджень у галузі теорії роману і бути видатним романістом. Аргументація цієї думки виходить за межі окресленої наукової теми, але вона не раз обґрунтовувалася різними авторами і в різних формах раніше. Теорія соціальних комунікацій сформувалася у більш динамічний час, коли, як зазначив Л. Богарт, прогрес у медіа став неможливим без інновацій [6, 11], а інновації почали ставати предметом аналізу майже у мить впровадження. За таких умов природно, що перші спроби теоретичного осмислення нових медіапроектів почали здійснюватися практиками – редакторами, драматургами, режисерами телебачення і радіомовлення. Відбувалося це як у формах традиційних теоретичних праць (Б. Брехт [7], Г. Швіцке [8], Німеччина), так і в формі авторських передмов, післямов, коментарів до радіоп'єс і телесценаріїв, як це зробив, наприклад класик американської радіодрами Н. Корвін [9] чи навіть у досить екзотичний спосіб трансляції філософських ідей у живому студійному радіодіалозі (Е. Фромм [10]) або вустами персонажів радіовистави – але з цілком коректними посиленнями на джерела ідей, як це подано у радіоп'єсах німецького поета і драматурга Г. Айха [11]. Це ніби повернуло культуру у часи Платона і Ксенофонта, але на принципово новому, високотех-

нологічному рівні. Таким чином, основні результати цієї праці здобуто завдяки польовим експериментам, а її провідний метод – праксис, тобто, перевірка чи, як буде зрозуміло з подальшого, спростування припущень шляхом виконання практичних завдань. Практичними матеріалами цього дослідження були навчальні медіатвори, розглянуті у контексті класичної культурної спадщини.

Новизна дослідження полягає у застосуванні до наукової проблеми, методи розв'язання якої остаточно не зрозумілі сьогодні ані аналітикам, які спираються на ретроспективний аналіз наявного контенту, ані філософам і футурологам, які віддають перевагу екстраполяційним методикам і уявному експерименту, прийомів відкритого, вільного від стереотипів емпіричного пошуку з непередбачуваним результатом.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що презумпція невичерпності творчого потенціалу людини може знайти емпіричне підтвердження у процесі створення польових інноваційних моделей медіапродукту незалежно від ресурсних складників моделювання, в умовах практичних занять зі студентами і на базі навчальних медіалабораторій.

Результати і обговорення. Результати обговорювалися на науково-практичній конференції «Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: здобутки і перспективи [12]» і були втілені у процес підготовки майбутніх журналістів та телерадіоведучих на базі кафедр телебачення і радіомовлення та кіно і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Огляд літератури за темою дослідження. Традицію розрізняти функціональні можливості ретроспективних методів дослідження, заснованих на аналізі вже відомих, доведених фактів та творчого моделювання дійсності – започатковано Арістотелем у «Поетиці», роль прикладних інноваційних досліджень у галузевому прогресі медіа обґрунтована американським дослідником Лео Богартом (США), суттєві для розуміння природи інтеграції класичної культурної спадщини у світ сучасних інформаційних технологій феномени колективного (зокрема інституційного) забування та залежність між людською пам'яттю й інструментами технічної фіксації інформації, вивчалися, відповідно, Джоєм Емброузом (США) та Ін'ї Ханом (КНР), зв'язок між розвитком медіатехнологій і еволюцією форм аудіомистецтва вивчався Тімом Круком (Велика Британія), ґрунтовне дослідження ролі діалогу в сучасній медіакulturі представлено словацькою дослідницею Бланкою Шулавіковою, у телерадіомовленні – проф. Віктором Миронченком (Україна). Посилання на згадані джерела подано в тексті статті.

Внесок авторів. Формулювання проблеми і напрямку дослідження, а також концепція експериментальної драматургії, розрахованої на віртуальні комунікаційні платформи, належить І. Хоменку та В. Фоменку, емпіричний складник дослідження,

опис результатів і висновки – всім авторам розвідки.

Як найбільш перспективну форму системного синтезу класичного мистецтва і сучасної аудіовізуальної культури авторами було обрано діалогічний трактат, трансформований у сценарій аудіограми. Цей вибір не був випадковим. Діалогічні форми радіомовлення за своєю природою нагадують одночасно живе людське спілкування, фіксують його засобами звукозапису, якщо йдеться про інтерв'ю [13] або наслідують їм, якщо йдеться про радіоп'єсу. І в першому, і в другому випадку обрання теми, пов'язаної з розглядом складних світоглядних проблем, наближає аудіотвір до філософського діалогу. Філософський діалог є одною з найдавніших форм втілення наукової думки. Мистецтвом літературного діалогу володіли шумери, діалогічні елементи є в індійському епосі «Махабхарата», в «Упанішадах», він був поширений на древньому Сході. Європейську інтелектуальну і духовну культуру неможливо уявити без коротких діалогів Платона, Горгія та Ксенофонта, але античний філософський діалог з'явився значно раніше, наприклад, на Платон посилався у своїх діалогічних трактатах на давніші, втрачені людством першоджерела [14]. З погляду сучасного письменника і драматурга у філософських діалогів є риса, яка виводить їх за межі раціональної, виключно формально-логічної парадигми мислення. Діалогічний трактат одночасно презентує думку і втілює характер. Одною із спроб повернути філософський діалог у методологічне коло теорії соціальних комунікацій була стаття «Між поезією і технологією [15]», написана у формі діалогічного трактату. Задум розвідки був схвалений на стадії обговорення професором А. І. Мамалигою, якої, на жаль, нема більше серед живих, але без підтримки і цінних консультацій якої експерименти зі студійного відтворення філософських діалогів, як класичних трактатів Платона, так і сучасних сценаріїв, написаних у відповідній формі і стилі, навряд чи були б здійснені. Ця праця продовжує розпочату тоді традицію. Отже, як можна сьогодні презентувати наукові знання у діалогічній формі? З одного боку, подані у діалозі факти мають бути науково обґрунтованими і верифікованими. А з іншого, як один із можливих варіантів – презентація наукових смислів у діалогічній формі може спиратися на досвід сучасного аудіомистецтва: використання паравербальних виражальних засобів, природність та органічність мовлення і відкритість композиції для співтворчості, співучасті слухача у побудові образів та обставин комунікативної ситуації завдяки власній уяві. За таких умов взаємодія логічного мислення та емоційного інтелекту перетворює інформаційне наповнення трактату не просто у сукупність вивчених знань, а в особистий духовний та інтелектуальний досвід аудиторії. Ось приклад подібного твору:

(легкий шум класу)

Викладач: Колеги, добрий день. Сьогодні нам допоможе мій колега, драматург і режисер...

Драматург: День добрий...

Викладач: Він попрацює з вашими сценаріями. Але, перш ніж піти до радіостудії, поставимо крапку у темі попереднього семінару. Завершимо дискусію. Отже, чи можливо сьогодні винайти на радіо щось принципово нове? Наприклад - у галузі аудіодрами?

Студентка 1: Так. Думаю, що так.

Викладач: Обґрунтуйте.

Студентка 1: Світ змінюється. До наших послуг – комп'ютери, нейромережі... Штучний інтелект... Нові засоби пошуку знань. Це не може не вплинути на мистецтво. На нас.

Викладач: Дякую. А давайте пограємо у гру. Спробуйте запропонувати щось принципово нове. Таке, що не мало б аналогів в історії медіа. Мобілізуйте весь досвід взаємодії з цифровим світом. Пошукові системи, чат GPT, сучасні звукові редактори... Додайте ці можливості до власних свіжих ідей. А я спробую згадати автора, який вже робив колись щось подібне... Давно, у добу лампових технологій... З успіхом і без підказки нейромережі...

Студентка 2: Ми програємо.

Студентка 3: Ви це не вперше пропонуєте.

Викладач: А ви не здавайтесь. Негативний досвід – це теж досвід. Утім, залучимо експерта. Олено, ви пишете у мене дипломну роботу... Проблема копірайту в аудіомистецтві. Аудіокниги і авторське право, так? Що скажете про штучний інтелект і мистецьку новизну?

Студентка 2: Останнє, що я чула – це митці закидали власників штучного інтелекту судовими позовами. Виявляється, генеративні зображення штучний інтелект компілює з творів людей.

Викладач: Тобто, обкрадає їх?

Студентка 2: Так. Зараз розробили цифрові заходи протидії цим крадіжкам. Спеціальну програму, що додає до малюнків непомітні пікселі. Вони спотворюють генеративні зображення, створені на основі захищених оригіналів [16; 17].

Викладач: Нове виявилось старим. Та ще й краденим. Гарзд. Олесю, можна хвилинку вашої уваги?

Студентка 1: Так, звичайно.

Викладач: Я радив усім прочитати вашу статтю про нову українську аудіокнигу. Можете прочитати абзац, який ми обговорювали?

Студентка 1: Це про аудіоверсію роману «Нові темні віки. Колонія» Макса Кидрука. Слова звуко-режисера Андрія Іздрика. Зараз, хвилинку... Ось. «Важливо розуміти, що ми маємо справу з аудіокнижкою, начитаною одним голосом, а не з аудіопостановкою, а це зовсім інша естетика й інший рівень художньої умовності... Естетика аудіопостановок відома уже скоро сто років і очевидна – там ти задаєш кожен атмосферу, імітуєш усі звуки, які відбуваються у сцені – одним словом, поводишся як у кіно, тільки без картинки. У книжці натомість усі ситуації й події описуються словами, а не звуками, до того ж, описані, як сцена. От і як саунд-дизайнеру поводитися із таким матеріалом? Довелося передовсім вигадувати собі самому правила гри» [18].

Викладач: Дякую! Я щиро радий, що наше аудіомистецтво відроджується. І що є такі талановиті саунд-дизайнери, як Андрій. Але насправді – те, що він шукає, було давно відкрито. Потім забуто, потім відкрито знову... Феномен інституційного забуття, описаний ще дослідником медіа Дж. Емброузом [19]... Чи то специфіка взаємодії людської пам'яті і технічних носіїв інформації, досліджена Ін'ї Ханом [20]... По-перше, естетиці аудіодрами не скоро сто років, а давно вже сто років як, хронологія уточнилася, першою аудіоп'єсою була зовсім не радіодрама Х'юза, Бі-Бі-Сі, 1924, а вистави, записані на платівки у часи Першої світової [21], і не факт, що ми все знаємо про минуле аудіотеатру... А по-друге, аудіомистецтво в усіх країнах, в Європі, у США, в Японії, у Південній Америці – і в Україні, в Харкові доби «розстріляного Відродження» – розвивалося однаково. Їх об'єднує спільна еволюційна формула. Спершу репродуктивні жанри. Тобто, адаптація книг, газет, сценічних вистав – до мікрофонних вимог. Потім - оригінальна радіодраматургія. Пошук власної естетики і стилістики. А потім – збагачення репродуктивних жанрів формотворчими знахідками оригінального радіомистецтва. У літературних читаннях, в аудіокнигах з'являється «голосовий грим», звукові ефекти... Власне, цей етап Андрій зараз самостійно для себе і відкриває... Що скажете, колего?

Драматург. Нічого, дякую. Я краще послухаю.

Викладач: Щось пішло не так?

Драматург: Усе гарзд.

Викладач: Ми надто довго працювали у співавторстві. Я добре знаю цей ваш вираз обличчя. Ви з чимось не згодні?

Драматург: Ви ставите студентам запитання, відповіді на які вам відомі. Певно, для викладача це природно. Це для журналіста гріх – так нависати над співрозмовником... Проблема у тому, що я не впевнений у вашій правоті. Еклезіяст он коли сказав, що нічого нового нема [22]. А з того часу стільки нового відкрили...

Викладач (весело): Так, дякую. Визнаю, є у нас, викладачів така професійна деформація – думати, ніби все знаємо... Гарзд. Давайте послухаємо готові роботи. І - до студії, працювати далі. Катерино, прошу.

Студентка 3: Дякую... (вмикається запис; аудиторія занурюється в урбаністичні шуми: оголошення з репродукторів нічного вокзалу, сигнали стільникової мережі – і ця звукова партитура викликає моторошне враження: десь на другому звуковому плані не акцентовано, але невблаганно звучить відлуння війни. Голос Студентки з динаміків: «Привіт, мамо... Привіт із нашого Маріуполя...») *(Звучить моновістава - потік свідомості дівчини, що опинилася в нелюдських обставинах, історія життя і смерті нескорої людини).*

Драматург: Заждіть... Як ви це писали? Це ж безтекстовий запис, так? Імпровізація перед мікрофоном?

Студентка 3: Так. Я працюю фіксером. Ми фіксуємо наслідки бойових дій на звільнених територіях. Руйнування, військові злочини... Я наговорила цей монолог у вільний час... Без тексту. Так, це імпровізація.

Драматург: А потім додали фінальний діалог і створили звукову партитуру?

Студентка 3: Так.

Драматург: Колего, ви щось знаєте про таку форму?

Викладач (невпевнено) Франція, школа безтекстового радіонарису?

Драматург. Це - не нарис. Це - п'еса.

Викладач: Італійський театр імпровізації? «La commedia all'improvviso»?

Драматург: Так, подібна театральна традиція існувала. Але її втрачено, зараз ніхто так грати не вміє. І що точно – ті п'еси-імпровізації були легкими комедіями, а не історіями боротьби. І звукова режисура у студентки – сучасна, вишукана... Вітаю. Схоже, щойно ми почули щось нове, не відоме раніше і вам, і мені. Те, існування чого ви заперечували. Звичайно, може - хтось, десь, колись і робив щось подібне...

Викладач: Але мені про це нічого не відомо...

Драматург (з іронією) А мені здавалося, що ви все про радіо знаєте...

Викладач: Хіба я таке казав?

...Діалог у концентрованому вигляді передає зміст кількох реальних занять спецкурсу з аудіодраматургії. Цитована стаття належить Олесі Бойко, дипломну роботу, присвячену копірайту в аудіомистецтві, готує Олена Демченко, цитовану аудіонодраму підготувала Катерина Саєнко. Кінодраматург Володимир Фоменко справді брав участь у заняттях четвертого курсу, його критичні зауваження щодо власної праці автор вважає справедливими і корисними. Останнім часом у європейській науковій періодиці почали з'являтися статті, що обґрунтовують виключно важливу роль форми діалогу ідей для сучасних соціальних комунікацій. З оглядом цих праць можна ознайомитися у джерелі [23].

Як бачимо, наведений вище твір настільки відповідає канону філософського сократичного трактату і характерологічним рисам формалізованого наукового тексту, що це навіть дозволяє застосовувати безпосередньо в структурі тексту апарат бібліографічних посилань. (Г. Айх у радіоп'есі «Фестіан-мученик», яка була хоч і максимально наближеною до філософського діалогу, і все ж відмінним від нього, суто художнім твором, де образи домінували щодо ідей – озвучив посилання безпосередньо у репліках персонажів). До того ж, якщо у наведеному тексті посилання вилучити і озвучити його як радіовиставу, обробити звук за допомогою штучного інтелекту (на кшталт, запропонованого для відкритого редагування у джерелі [24]) і навіть візуалізувати графічним контентом, що може бути створений як людиною, так і нейромережею – цей продукт цілком зможе органічно вписатися у сучасний світ цифрової аудіовізуальної культури.

А тепер спробуємо порівняти можливості моделювання комп'ютерної віртуальної реальності, у тому числі із застосуванням технологій ШІ, і віртуальності звукової, створеної за допомогою класичних технологій обробки звуку. Застосування останніх цілком достатньо для студійного запису, монтажу і звукового оформлення запропонованого вище діалогічного твору. Компаративний аналіз цих можливостей одразу дозволить увиразнити дві типові помилки, притаманні сучасним уявленням щодо продуктивного потенціалу нейромереж. Перша помилка – це ілюзія технологічності. З нею стикалися усі новачки, причаровані мерехтінням вогників на мікшерному пультах та привабливими інтерфейсами аудіоредакторів. Насправді, і в старих аналогових мікшерних пультах, і в сучасних комп'ютерних редакторах, які працюють офлайн, і в онлайнних інструментах створення звукової віртуальності, де задіяно ШІ, використовуються процеси, математичний апарат яких був розроблений дуже давно (наприклад, частотні перетворення Фур'є). І результат роботи зі звуком, якщо цей інструментарій використано коректно, мінімально залежить від впливу застосованих технологій.

Радіокомпаніям «золотої доби» радіотеатру була притаманна надзвичайно висока фонічна культура – при тому, що у розпорядженні радіорежисерів першої третини двадцятого століття не було навіть такого загальнодоступного сьогодні засобу, як стерео. Навпаки, на сучасних радіостанціях і продкашн-студіях «космічний» потенціал трансформації звуку, а потужні сучасні аудіоредактори справді розроблялися із застосуванням космічних технологій, реалізується мінімально. У цьому легко переконатися, порівнявши сучасні радіопередачі з архівними, широко представленими у візуалізованих версіях на ютубі.

Друга ілюзія – це ілюзія креативності. Схоже, що у галузі комп'ютерної графіки ШІ справді закриває вікно можливостей для митців-копіювальників, чії здібності приблизно відповідали потенціалу гарних фотоапаратів і митців-компіляторів, які наслідували у своїй творчості прийоми вправу, притаманні проєктивним тестам (тест Роршаха, якщо інтерпретувати його як мистецтво, теж може стимулювати уяву аудиторії). Деяко інша ситуація зі звуком. Звуковий образ, як абстрактний, так і конкретний, набуває завершеності у свідомості слухача. Неважливо, буде записаний звуковий ефект аналоговим магнітофоном, чи згенерований нейромережею. І в першому, і в другому випадку він спрацює як художній прийом лише тоді, коли ініціює ланцюг вторинних асоціацій. Простіше кажучи, радіорежисери навчилися створювати віртуальну звукову реальність ще у докомп'ютерну добу, тож сучасні високі технології принципово нового до цих здобутків не додали, хоча і спростили медіавиробництво, зробили його агальнодоступним. Тому, станом на сьогодні (це суттєве зауваження, тому що еволюція ШІ не завершена і робити висновки про майбутнє ми не можемо) акустичне

мистецтво залишається суто гуманітарним феноменом незалежно від рівня використаних митцями технологій.

Із усього цього випливає надзвичайно важливий висновок щодо ролі і місця аудіоконтенту в сучасному медіасвіті. Якщо, за даними останніх досліджень, використання ШІ у навчальному процесі може мати негативний вплив на розумові здібності і провокувати прокрастинацію так само, як на здоров'ї може позначитися відмова від фізичної активності [25], то застосування ШІ у виробництві аудіопродукції (за умов дотримання етики і розуміння потужності потенційного впливу аудіограм на уяву) негативно на слухача впливати не буде. Його емоційний інтелект буде задіяний у процесах сприйняття та інтерпретації звукових образів незалежно від технологій медіавиробництва.

У контексті сказаного - перелічимо кілька розробок, запропонованих авторами статті та студентами, що вивчали медіавиробництво за їхньою творчою підтримкою:

- Використання програм голосового синтезу з метою створення віртуальних, умовних персонажів радіовистав (І. Хоменко, В. Фоменко, радіоп'єса «Псевдонім»), програму створено як складник серіалу радіодрам Українського радіо (2002-2010), у проекті брав участь Ю. Єлісєв, очолював Національну радіокомпанію України на той час В. Набруско).

- Розробка засад мультимедійної драматургії і створення п'єс, розрахованих на онлайн-відтворення за допомогою дистанційних комунікаційних платформ, таких, як «Google Meet», «Zoom», «Skype» (І. Хоменко, В. Фоменко). Проект «Віртуальність», було розпочато під час пандемії «Covid 19» з метою надати можливість творчої самореалізації театральним діячам в умовах жорсткого карантину і призупинено у зв'язку з початком повномасштабної війни. Провідним прийомом проекту була прописана у сценарії дистанційна участь акторів, які перебували у різних фізичних локаціях, але створювали ілюзію єдності місця і дії у віртуальній реальності завдяки спільній комунікаційній платформі. Фактично, йшлося про спробу створити новий вид сценарної творчості – подібно до того, як у добу «радіобуму» (двадцяті – п'ятдесяті роки минулого століття) було створено новий вид сценаріїв художніх радіопередач – вільну від сценічних умовностей радіодраму.

- Постановка класичних радіодрам, адаптованих до сучасних мультимедійних платформ (І. Хоменко, В. Фоменко та студенти різних курсів Навчально-наукового інституту журналістики, вистава «Війна світів у дні війни» за мотивами відомої радіоп'єси Орсона Уеллса і Говарда Коха).

- Запис персонажів аудіовистави у різних локаціях з подальшим зведенням реплік у діалог і комп'ютерним моделюванням віртуальної акустики, що створює ілюзію перебування персонажів в одному приміщенні (студенти різних курсів і груп – Катерина Пашкевич, Матвій Зелений, Віктор Волкович, Єлизавета Міщенко та інші). Цікаво, що цей, несподіваний для викладачів прийом студенти

пропонували кілька разів, незалежно один від одного. Раніше, у добу аналогового звукозапису, монтажне об'єднання голосів, записаних у різних студіях, з метою створення ілюзії перебування в одній локації, вважалося вкрай небажаним, оскільки відмінність акустики різних приміщень була надто помітною.

- Експерименти з гібридизацією жанрів оповідання і радіоп'єси (студентка Дарина Головань); від інсценізацій її звукові оповідання відрізняються озвучуванням ремарок у поєднанні з парадоксальним використанням звукових ефектів;

- Специфічні прийоми і методи трансформації монологу у діалог, озвученої прози, що з погляду класичної теорії радіожанрів відповідає літературним читанням і сьогодні представлено у цифровому медіапросторі як аудіоподкасти і аудіокниги, у форму цифрової аудіодрами з подальшим компаративним дослідженням функціональних можливостей прозової та драматичної версій твору є предметом дипломної роботи Олесі Бойко;

- Залежність семантики драматичного діалогічного аудіотвору від різних підходів до його режисерського тлумачення і акторського прочитання, а також специфіки звукозапису і цифрового редагування звуку перевіряли в лабораторних умовах Рената Асланова і Катерина Смогоринська;

- Трансформацію діалогічної семантики звукового запису у мультимедійний контент, коли озвучена частина ніби перегукується з текстовою і графічною візуалізацією твору, представила у вигляді експериментального медіапродукту студентка Мар'яна Ромась;

- І нарешті – символічним стала презентація у цифровому світі, на платформі ютуб, підготовленого студенткою Анною Литвиненко діалогу з професором Віктором Миронченком, живим класиком журналістської педагогіки, за підручником якого «Діалогічні жанри радіомовлення» вчилася кілька поколінь українських радіожурналістів [13].

Таким чином, цифровий простір сьогодні – відкритий для трансформацій як у гуманістичному, так і у дегуманізованому напрямках, і яким він буде – залежить від нас.

Висновки і пропозиції

1. Можна вважати доведеним, що художні форми аудіальної комунікації, зокрема, аудіодрама, є одною з оптимальних форм творчого синтезу класичної культурної спадщини і новітніх методів продуктивного медіавиробництва.

2. У межах дослідженого сегменту соціальних комунікацій встановлено, що використання сучасних комп'ютерних технологій у виробництві аудіопродукції не створює ризики, притаманні іншим видам соціальних комунікацій, де застосовується ШІ.

3. Використання цифрових технологій спрощує виробництво аудіального художнього медіаконтенту, але не змінює докорінно творчо-виробничу специфіку аудіодрами.

4. Тема потребує подальших досліджень як теоретичного, так і емпіричного характеру.

Література

1. Ловіцька Леся. Можна готуватися до звільнення: названо 10 професій, які замінить штучний інтелект. 17 березня 2024. <https://top.today.ua/mozhna-gotuvatisya-do-zvillnennya-nazvano-10-profesij-yaki-zaminit-shtuchnij-intelekt/> (accessed March 28, 2024)
2. Orwell, George. 1984. <https://rauterberg.employee.id.tue.nl/lecturenotes/DDM110%20CAS/Orwell-1949%201984.pdf> (accessed March 28, 2024)
3. Machlup, Fritz. The Production and ToDistribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, 1962 – Business & Economics – 416 pages. https://books.google.com/books/about/The_Production_and_Distribution_of_Knowl.html?id=kp6vswpmpj0C#v=onepage&q&f=false (accessed March 28, 2024)
4. Guillemette, Lucie, Cossette, Josiane Cossette (2006). Umberto EcoTextual Cooperation. <http://www.signosemio.com/eco/textual-cooperation.asp>. (accessed March 28, 2024)
5. Арістотель. Поетика (переклад із старогрецької Б. Тена, вступна стаття Й.Кобова). Київ: Мистецтво, 1967. 130 с. https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rc=j&sa=U&url=https://shron1.chtyvo.org.ua/Aristotle/Poetyka_vyd_1967.pdf&ved=2ahUKEwj76u2oiZeFAXW1VfEDHfkKDx0QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw2HVcoRBGvxWFv1NZAqAkdI (access 28.03.2024)
6. Bogart, Leo. Highway to the Stars or Road to Nowhere? Media Studies Journal, 1994, winter. Volume 8. Number 1. p. 1-15.
7. Ströhl, Andreas. “There was nothing to say” Bertold Brecht and the radio. <https://www.goethe.de/prj/zei/en/art/24948405.html> (access 28.03.2024)
8. Schwitzke Heinz. Dass Hörspiel. Dramaturgie und Geschichte. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch1963. 488 s.
9. Corwin N. Savage Encounter: Radio Drama and Epilogue. Untitled and other Radio Dramas. New York: Holt., 1947. p. 110–136.
10. Fromm, Erich, Schulz, Hans Jürgen. About the love of life. Free Press the University of Michigan, 1986. https://books.google.com.ua/books/about/For_the_Love_of_Life.html?id=3YB9AAAAMAAJ&redir_esc=y (access 28.03.2024)
11. Eich, Günter. Festianus, Märtyrer: hörspiele Produktion: NDR/BR 1958 – 61 Min. (Mono) https://youtu.be/MeXk_y4-CN8?si=4fs9c4s9IB2ofO3C (access 28.03.2024)
12. Хоменко Ілля. Філософський діалог і сучасна аудіолітература. Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: Здобутки і перспективи: зб. Наук. Пр. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. Н. Желіховська, А. Волобуєва, І. Євдокименко, Н. Сидоренко. Київ, 2023. с.172-178.
13. Литвиненко Анна. Діалог: Віктор Миронченко. Дипломна робота. <https://youtu.be/DMeV56njIsU?feature=shared> (access 28.03.2024)
14. Ambrose J. Foreword. J. Heuvel J.V. Untapped Sources. America’s Newspaper archived and Histories. – New York: Gannet Foundation Media Center at Columbia University . 1991. p.V-VI.(p.5–6).
15. Han, Y. Evolution of mediated memory in the digital age: tracing its path from the 1950s to 2010s. Humanit Soc Sci Commun 10, 603 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02129-4> (access 28.03.2024)
16. Dialogue. <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dialogue> (access date 07.11.2023)
17. Хоменко Ілля. Між поезією і технологією. <http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1487> (access 07.11.2023)
18. Fielding Sarah. New tool lets artists fight AI image bots by hiding corrupt data in plain sight. A team at the University of Chicago created Nightshade to protect ideas and content. (Tue, Oct 24, 2023). <https://www.engadget.com/new-tool-lets-artists-fight-ai-image-bots-by-hiding-corrupt-data-in-plain-sight-095519848.html> (access 07.11.23)
19. Heikkilä Melissa. This new data poisoning tool lets artists fight back against generative AI. The tool, called Nightshade, messes up training data in ways that could cause serious damage to image-generating AI models. October 23, 2023. <https://www.technologyreview.com/2023/10/23/1082189/data-poisoning-artists-fight-generative-ai/> (access 07.11.2023)
20. Бойко Олеся. Науково-фантастичний роман «Нові Темні Віки. Колонія» Макса Кідрука вийшов у аудіоформаті у додатку «Абук». Про це Читомо повідомили співробітники додатку. Читомо, 14.09.23. <https://chytomo.com/kolonii-kidruka-u-dodatku-abuk-stvoryly-audioknyzhku-tryvalistiu-ponadobu/> (access 07.11.2023)
21. Crook Tim. Vocalizing the Angels of Mons: Audio Dramas as Propaganda in the Great War of 1914 to 1918. Societies 2014, 4(2), 180-221. URL: <https://www.mdpi.com/2075-4698/4/2/180> (access 07.12.2021)
22. Екклезіяст 1:10. Біблія / Біблія в пер. Івана Огієнка. <https://allbible.info/bible/ogienko/ec/1/> (access 07.12.2023)
23. Šulavikova Blanka. Philosophical dialogue as a space for seeking a good life, identity and critical thinking. Human Affairs, 21(2):157-162, June 2011. <https://doi.org/10.2478/s13374-011-0017-5> (access 28.03.2024)
24. Adobe Enhance Speech. <https://podcast.adobe.com/enhance> (access 28.03.2024)
25. Abbas, M., Jam, F.A. & Khan, T.I. Is it harmful or helpful? Examining the causes and consequences of generative AI usage among university students. Int J Educ Technol High Educ 21, 10 (2024). <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00444-7> (access 28.03.2024)